

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA EM CENTRO CIRÚRGICO

DOI: 10.5281/zenodo.14393433

LINHARES, Adriana Ferreira¹
SPÓSITO, Pollyanna Álvaro Ferreira²

Objetivo(s): prestar um serviço de qualidade priorizando a segurança dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos e promover um ambiente de trabalho harmônico em sua equipe. **Método:** Trata-se de um estudo de natureza qualitativa de cunho bibliográfico realizado por meio de consulta no banco de dados do LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde), sendo utilizados os seguintes descritores: equipe de enfermagem and enfermagem de centro cirúrgico and supervisão de enfermagem, com intuito de selecionar revisões de literatura, indexados no idioma português, de acesso gratuito e textos disponíveis em forma completa, publicados nos últimos 10 anos (2014-2024). Foram excluídos artigos de campo. **Resultados:** foram encontrados 14 artigos, sendo identificados somente 7 artigos que enquadraram-se ao tema da pesquisa. **Conclusões:** é complexa e exaustiva a atuação do enfermeiro em Centro Cirúrgico, pois ele atua em funções assistenciais, administrativas e gerenciais. Tendo como responsabilidade: proporcionar harmonia entre sua equipe, conhecer profundamente cada um de seus integrantes, prestar informações claras e precisas através de uma comunicação efetiva, sempre incentivar o trabalho em equipe e prestar atendimento de excelência aos clientes atendidos isentando-os de riscos relacionados à assistência inadequada. O coordenador deve sempre olhar a sua equipe de forma integral identificando suas fragilidades e valorização do desenvolvimento dos profissionais.

Fonte de financiamento: própria pesquisadora

Conflito de interesse: nenhum

Descritores: Enfermagem; Centro Cirúrgico; Supervisão de Enfermagem.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde e do Ambiente (PROCISA). Especialista em Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais Esterilizados. Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste/MG. E-mail: adrianaflinhares@yahoo.com.br

² Doutora em Ciências Farmacêuticas e Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. E-mail: pollyspósito@gmail.com